

Modelo de preparación del docente universitario con perfil no pedagógico

Model of Preparation of University Teachers with a Non-pedagogical Profile

Vanessa Mariuxi García Macías*, Universidad Estatal del Sur de Manabí, Jipijapa (Ecuador) (vanessa.garcia@unesum.edu.ec) (<https://orcid.org/0000-0001-6528-468X>)
Alberto Rodríguez Rodríguez, Universidad Estatal del Sur de Manabí, Jipijapa (Ecuador) (alberto.rodriguez@unesum.edu.ec) (<https://orcid.org/0000-0002-1238-0106>)
Wilter Leonel Solórzano Álava, Universidad Estatal del Sur de Manabí, Jipijapa (Ecuador) (wilter.solorzano@unesum.edu.ec) (<https://orcid.org/0000-0002-3146-0312>)
Na Gyun Yoon García, Universidad Estatal del Sur de Manabí, Jipijapa (Ecuador) (na.yoon@unesum.edu.ec) (<https://orcid.org/0009-0004-0551-6249>)

RESUMEN

El presente trabajo se analiza la necesidad de formación permanente del profesorado universitario con perfil no pedagógico, problemática ampliamente reconocida por la comunidad científica. La investigación tiene como objetivo establecer las bases para una estrategia pedagógica fundamentada en un modelo de preparación docente-metodológica que facilite dicho proceso desde un enfoque articulador e integrador, mejorando el desempeño pedagógico del profesorado. Se empleó una metodología mixta con diseño descriptivo-explicativo, aplicando encuestas y entrevistas a 35 docentes de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. El procesamiento de datos se realizó mediante los métodos teóricos, empíricos y estadístico-matemáticos para evaluar la pertinencia y factibilidad del modelo propuesto. Los resultados demostraron que una preparación estructurada y metodológica del profesorado sin formación pedagógica incide positivamente en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se concluye que el modelo propuesto constituye una herramienta válida para la profesionalización docente, contribuyendo significativamente a la mejora de las competencias pedagógicas, didácticas y metodológicas del profesorado universitario de perfil técnico.

ABSTRACT

This paper analyzes the need for continuing education of university professors with a non-pedagogical profile, a problem widely recognized by the scientific community. The objective of the research is to establish the basis for a pedagogical strategy based on a teaching-methodological preparation model that facilitates this process from an articulating and integrating approach, improving the pedagogical performance of the teaching staff. A mixed methodology with descriptive-explanatory design was used, applying surveys and interviews to 35 teachers of the Information Technologies career of the Universidad Estatal del Sur de Manabí. Data processing was carried out using the systemic-structural-functional method, complemented with theoretical, empirical and statistical-mathematical methods to evaluate the relevance and feasibility of the proposed model. The results showed that a structured and methodological preparation of teachers without pedagogical training has a positive impact on the quality of the teaching-learning process. It is concluded that the proposed model constitutes a valid tool for teacher professionalization, contributing significantly to the improvement of pedagogical, didactic and methodological competences of university teachers with a technical profile.

PALABRAS CLAVE | KEYWORDS

Estrategia pedagógica, formación docente, enseñanza universitaria, modelo educativo, metodología didáctica, profesionalización docente.

Pedagogical Strategy, Teacher Training, University Teaching, Educational Model, Didactic Methodology, Teacher Professionalization.

1. Introducción

La transformación digital ha redefinido los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior, planteando nuevos desafíos en la formación del profesorado universitario, especialmente para aquellos docentes que carecen de una formación pedagógica formal. En este contexto, la preparación docente-metodológica se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar una enseñanza efectiva y adaptada a las necesidades de un entorno educativo cada vez más digitalizado (Romero Carbonell et al., 2023).

El presente estudio propone un modelo de preparación docente-metodológica que busca mejorar las competencias didácticas y metodológicas del profesorado universitario con perfil no pedagógico, integrando el uso de herramientas digitales y enfoques innovadores en entornos virtuales de aprendizaje. Este modelo se sustenta en la teoría dialéctico-materialista, que permite comprender la interrelación entre lo general, lo particular y lo singular en la formación del profesorado.

Desde una perspectiva general, la formación permanente de los docentes universitarios es una necesidad ante el acelerado avance tecnológico y los cambios socioeconómicos que impactan en la educación superior. Investigaciones previas han demostrado que la implementación de programas de formación en competencias digitales mejora significativamente la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, optimizando la planificación y ejecución de estrategias pedagógicas en el ámbito universitario (Villegas et al., 2022; Padilla Escobedo y Ayala Jiménez, 2021).

La adopción de nuevas estrategias pedagógicas en la enseñanza universitaria es fundamental para responder a las demandas del siglo XXI. En este contexto, el uso de metodologías activas, el aprendizaje basado en proyectos y la integración de herramientas digitales han demostrado ser eficaces para mejorar la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Estudios recientes han evidenciado que los docentes que incorporan estas estrategias logran un mayor compromiso por parte de los estudiantes y mejores resultados académicos (Espinoza Varela, 2024; Imbernon, 2024).

A nivel particular, la preparación de los docentes sin formación pedagógica debe responder a la diversificación de perfiles en la enseñanza superior. Según estudios recientes, la capacitación en el uso de plataformas digitales, metodologías activas y estrategias de aprendizaje en línea permite fortalecer la práctica docente y fomentar una mayor interacción con los estudiantes (Diez Canseco Terry, 2020). En este sentido, la cibercultura educativa juega un papel clave en la construcción de entornos de aprendizaje efectivos. La literatura especializada señala que el conocimiento y uso adecuado de herramientas digitales no solo favorece un aprendizaje significativo, sino que también contribuye a la reducción de ciberconductas antisociales en el aula virtual (Rueda-Ortiz y Uribe-Zapata, 2022). Por lo tanto, es imprescindible que los docentes universitarios sin formación pedagógica desarrollen competencias digitales que les permitan incorporar tecnologías emergentes en sus estrategias de enseñanza, garantizando una educación inclusiva y de calidad (Duque, 2023).

La presente investigación aporta al proyecto de investigación I+D+i “Perfeccionamiento de las Prácticas Pedagógicas en las Instituciones Educativas de la Zona Sur de Manabí” y el proyecto de vinculación “Tareas dirigidas y apoyo psicopedagógico para fortalecer el aprendizaje de los alumnos en la Educación Básica Pública de Jipijapa. Fase II 2024”, aporta un marco metodológico fundamental que permite identificar y desarrollar las competencias didácticas necesarias en profesionales sin formación pedagógica previa. Este modelo resulta particularmente valioso al proporcionar estrategias de capacitación docente que pueden adaptarse al contexto educativo manabita, facilitando que profesionales de diversas disciplinas adquieran herramientas didácticas específicas para mejorar sus prácticas de enseñanza, lo cual se alinea directamente con el objetivo de fortalecer los procesos de aprendizaje en la educación básica de Jipijapa mediante intervenciones psicopedagógicas estructuradas y científicamente fundamentadas. El presente estudio, fundamentado en un enfoque mixto, se basa en la aplicación de encuestas y entrevistas a 35 docentes de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM). A través del análisis de los datos obtenidos, se busca validar la pertinencia y factibilidad del modelo propuesto, proporcionando un marco teórico y metodológico que permita fortalecer la formación docente en el contexto de la educación superior digitalizada.

2. Material y métodos

Este estudio se desarrolló bajo un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) con un diseño de investigación

descriptivo-explicativo. Se buscó comprender y analizar la formación docente en educación superior, con énfasis en docentes sin perfil pedagógico, considerando el impacto de la transformación digital en sus competencias metodológicas y didácticas (Romero Carbonell et al., 2023). La población objetivo estuvo conformada por docentes de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM). Se seleccionó una muestra de 35 docentes, utilizando un muestreo intencional no probabilístico, dado que el criterio de selección fue su desempeño en áreas técnicas sin formación pedagógica previa. La recolección de datos se llevó a cabo a través de encuestas estructuradas y entrevistas semiestructuradas, con el propósito de obtener información sobre sus estrategias de enseñanza, percepción sobre la formación pedagógica y la integración de herramientas digitales en su práctica docente. Las encuestas fueron aplicadas de manera virtual y presencial, considerando la flexibilidad en el acceso de los docentes a las plataformas digitales de la institución.

Para el análisis de la información cuantitativa se utilizaron estadísticos descriptivos, permitiendo identificar tendencias y patrones en la percepción de los docentes sobre su preparación pedagógica. La información cualitativa fue analizada mediante análisis de contenido, organizando las respuestas de las entrevistas en categorías temáticas que reflejan los principales desafíos en la formación de estos profesionales (García-Macías, Rodríguez-Rodríguez y García-Rodríguez, 2022). El estudio siguió los principios éticos de investigación en educación, asegurando la confidencialidad y el consentimiento informado de los participantes. Se garantizó la anonimización de los datos y el uso exclusivo de la información para fines académicos (Rico-Gómez y Ponce Gea, 2022). Entre las principales limitaciones se encuentran el tamaño reducido de la muestra, lo que podría afectar la generalización de los resultados, y la resistencia de algunos docentes a participar en el proceso de encuestas y entrevistas debido a su carga laboral. A pesar de estas limitaciones, el estudio aporta información valiosa para el diseño de estrategias de formación en competencias pedagógicas para docentes universitarios sin perfil pedagógico.

3. Análisis y resultados

3.1. Importancia del Modelo Pedagógico en la Preparación Docente

El proceso de formación del docente universitario sin perfil pedagógico enfrenta desafíos significativos en el contexto actual de la transformación digital. La necesidad de desarrollar competencias pedagógicas y digitales se ha convertido en un requisito esencial para mejorar la calidad de la enseñanza en la educación superior (Romero Carbonell et al., 2023). En este estudio, se evaluó la percepción de 35 docentes de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) sobre la pertinencia de un modelo de preparación docente-metodológica. Los datos recopilados a través de encuestas y entrevistas evidenciaron que el 76% de los docentes considera que su formación pedagógica es insuficiente, mientras que el 82% manifestó la necesidad de fortalecer sus competencias en el uso de herramientas digitales para la enseñanza. A continuación, se presentan los principales hallazgos obtenidos de las encuestas aplicadas a los docentes:

Indicador	Porcentaje de respuesta positivas
Necesidad de formación pedagógica adicional	76%
Importancia de las competencias digitales	82%
Uso frecuente de plataformas virtuales	68%
Dificultades en la planificación de clases	70%
Necesidad de estrategias metodológicas	80%

Nota. En la tabla 1 se presentan los hallazgos sobre la formación pedagógica de ellos.

Estos datos reflejan la urgencia de implementar programas de formación que integren estrategias pedagógicas con herramientas digitales, en consonancia con estudios recientes sobre la educación en entornos virtuales. A partir del análisis de las entrevistas, emergieron tres categorías clave:

- **Desafíos en la enseñanza sin formación pedagógica:** Los docentes identificaron la falta de formación didáctica como una de las principales barreras para una enseñanza efectiva.
- **Necesidad de metodologías activas:** Se enfatizó la importancia de estrategias como el aprendizaje

basado en proyectos y el uso de plataformas interactivas para mejorar la experiencia de los estudiantes (García-Macías et al., 2022).

- **Integración de tecnologías en la docencia:** Aunque la mayoría de los docentes reconoce la relevancia del uso de TIC en la enseñanza, el 45% mencionó que no cuenta con formación suficiente para implementarlas de manera efectiva (Valdiviezo et al., 2022).

3.2. Componentes del Modelo de Preparación Docente-Metodológica

El modelo de preparación docente-metodológica del profesor universitario sin perfil pedagógico se estructura en tres componentes fundamentales:

- Preparación pedagógica
- Preparación didáctica
- Preparación metodológica

Cada uno de estos elementos desempeña un papel esencial en la formación integral del docente universitario, permitiendo la articulación de conocimientos, habilidades y valores que favorecen su desempeño en el aula. La integración de estos componentes fortalece la profesionalización de la docencia y responde a la necesidad de actualizar y optimizar los procesos educativos en la educación superior (Baute Álvarez et al., 2020).

3.2.1. Preparación Pedagógica

La preparación pedagógica constituye el eje central del modelo, ya que se orienta al desarrollo de conocimientos y competencias relacionadas con la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este componente abarca la formación teórica sobre principios educativos, modelos de enseñanza y estrategias para promover un aprendizaje significativo. Según García Batista y Caballero Delgado (2004), la formación pedagógica en la educación superior debe garantizar que el docente sea capaz de adaptar su enseñanza a las particularidades de los estudiantes y del contexto educativo. En este sentido, el modelo enfatiza la importancia de que los docentes universitarios sin formación pedagógica desarrollen competencias en:

- Principios de la enseñanza y el aprendizaje en educación superior.
- Conducción del proceso educativo, priorizando el aprendizaje activo.
- Uso de recursos pedagógicos y tecnológicos como apoyo en la enseñanza.

3.2.2. Preparación Didáctica

El componente didáctico está dirigido a la organización y ejecución del proceso de enseñanza, brindando al docente herramientas para planificar y estructurar sus clases de manera eficiente (Alfonso, 2020). En este sentido, la preparación didáctica se enfoca en:

- Diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje, priorizando metodologías activas.
- Implementación de dinámicas participativas, asegurando que el estudiante sea el centro del proceso formativo.
- Uso de herramientas tecnológicas para la enseñanza en entornos presenciales y virtuales.

El aprendizaje basado en proyectos, la enseñanza híbrida y el uso de plataformas interactivas son algunos de los enfoques que han demostrado ser efectivos para mejorar el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes (Romero Carbonell et al., 2023). Además, la relación entre la preparación pedagógica y la didáctica genera una interacción pedagógico-didáctica, entendida como la influencia recíproca entre ambos componentes. Esta interacción permite que los docentes sin formación pedagógica logren un equilibrio entre la teoría educativa y la práctica en el aula, optimizando así el proceso de enseñanza-aprendizaje (García-Macías et al., 2022).

3.2.3. Preparación Metodológica

El componente metodológico se enfoca en la selección y aplicación de estrategias que permiten mejorar la conducción del proceso educativo. En este sentido, se prioriza:

- Selección y contextualización de métodos de enseñanza, de acuerdo con la disciplina impartida.
- Planificación de clases bajo un enfoque integrador, considerando las particularidades del contenido

- y de los estudiantes (Villanueva et al., 2020).
- Evaluación y seguimiento del aprendizaje, asegurando la retroalimentación y el ajuste de las estrategias didácticas.

La integración de metodologías activas, como el aprendizaje basado en problemas (ABP), el aula invertida y el trabajo colaborativo, ha demostrado ser efectiva para fortalecer el desarrollo de competencias en docentes y estudiantes (Leal Leal, Leal Leal y Gamboa Suarez, 2022).

Relación entre los Componentes

Los tres componentes del modelo se encuentran interconectados, lo que permite una visión integral del proceso de formación del docente universitario sin perfil pedagógico. Existen dos interacciones fundamentales:

- **Interacción didáctico-metodológica:** Se produce cuando la planificación de estrategias didácticas se ajusta a los métodos y procedimientos utilizados en el aula.
- **Interacción metodológico-pedagógica:** Se refiere a la relación entre la teoría educativa y su aplicación en la enseñanza, asegurando que el docente desarrolle una visión crítica y reflexiva sobre su práctica docente (Tunis et al, 2020).

Estas interacciones favorecen la consolidación de un enfoque articulado e integrador, contribuyendo a la formación continua y a la profesionalización del docente universitario (Rico-Gómez y Ponce Gea, 2022).

4. Discusión

Los hallazgos de esta investigación coinciden con estudios recientes que destacan la importancia de la formación permanente del profesorado en competencias digitales y pedagógicas. Según García Batista y Caballero Delgado (2004), la formación del docente universitario debe ser un proceso continuo que garantice la mejora de sus competencias profesionales. Asimismo, la literatura sobre educación superior indica que la falta de formación pedagógica en docentes de áreas técnicas puede afectar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. La implementación de un modelo de preparación docente-metodológica contribuiría a cerrar esta brecha formativa, facilitando la transición hacia un enfoque más integrador y efectivo (Dorfsman y Horenczyk, 2021).

4.1. Aplicabilidad del Modelo Pedagógico

El modelo propuesto no solo responde a la necesidad de fortalecer la preparación docente, sino que también aborda la integración de herramientas digitales como un recurso clave para la enseñanza en el siglo XXI (Duque, 2023). En este sentido, el enfoque metodológico basado en la transformación digital favorece el desarrollo de estrategias didácticas innovadoras, alineadas con las tendencias actuales en educación (Rico-Gómez y Ponce Gea, 2022). Si bien los resultados son alentadores, la investigación presenta algunas limitaciones:

- **Tamaño de la muestra:** El estudio se centró en una población reducida de 35 docentes, por lo que se recomienda ampliar el alcance del análisis en futuras investigaciones.
- **Nivel de formación digital:** Aunque se identificó la necesidad de capacitación en herramientas digitales, es necesario profundizar en los niveles de dominio tecnológico de los docentes para diseñar estrategias más específicas (Leal Leal et al., 2022).
- **Evaluación a largo plazo:** Se sugiere realizar estudios longitudinales que permitan evaluar el impacto del modelo propuesto en la mejora del desempeño docente y en el aprendizaje de los estudiantes.

5. Conclusión

Los resultados obtenidos confirman la necesidad de implementar un modelo de formación docente-metodológica que combine la enseñanza pedagógica con el uso de tecnologías digitales. Este modelo representa una alternativa viable para mejorar el desempeño de los docentes universitarios sin perfil pedagógico y responder a las exigencias del entorno educativo digitalizado. Las relaciones dialécticas que sustentan el modelo adquieren su máxima expresión en la regularidad, lo cual demuestra un mayor nivel de esencialidad en la praxiología de la formación especializada tecnológico-pedagógica, en los profesores de perfil no pedagógico. El modelo pedagógico para la preparación del profesor de perfil no pedagógico

sienta las bases para la conformación de una estrategia pedagógica que concrete su aplicación en la práctica. Los hallazgos también sugieren que los docentes requieren una formación continua y contextualizada, lo que coincide con estudios recientes sobre el desarrollo profesional docente en la educación superior. Finalmente, se recomienda la aplicación de programas de formación basados en metodologías activas y en el uso efectivo de las TIC como herramientas clave para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en la universidad.

Apoyos

El proyecto de investigación I+D+i: “Perfeccionamiento de las Prácticas Pedagógicas en las Instituciones Educativas de la Zona Sur de Manabí”, y el proyecto de vinculación: “Tareas dirigidas y apoyo psicopedagógico para fortalecer el aprendizaje de los alumnos en la Educación Básica Pública de Jipijapa. Fase II 2024”, financiados por la Universidad Estatal del Sur de Manabí.

Referencias

- Alfonso, A. M. T. (2020). Transformando la formación pedagógica de los estudiantes universitarios mediante la utilización del modelo de aula invertida. *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, 13(3), 47-64. <https://bit.ly/4i9HINI>
- Baute Álvarez, L. M., Iglesias León, M., León González, J. L., y Pérez Maya, C. J. (2020). Profesionalización del docente universitario desde la solución de los problemas profesionales. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(5), 178-182. <https://bit.ly/4jhVs42>
- Díez Canseco Terry, R. (2020). *Transformación digital en la educación en tiempos del COVID-19*. Universidad San Ignacio de Loyola. <https://bit.ly/4i1u9ec>
- Dorfsman, M. I., y Horenczyk, G. (2021). El cambio pedagógico en la docencia universitaria en los tiempos de Covid-19. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, 21(67). <https://doi.org/10.6018/red.475151>
- Duque, J. (2023). Cibercultura en el sistema de educación universitaria en circunstancias postpandémicas. *Revista Investigación, Transcomplejidad y Ciencia*, 4(1), 69-79. <https://bit.ly/3DiYIwO>
- Espinoza Varela, A. R. (2024). Formación docente en competencias digitales: una experiencia basada en la investigación – acción: Teacher training in digital skills: an experience based on action research. *LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(2), 1964-1982. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i2.2000>
- García-Macías, V. M., Rodríguez-Rodríguez, A. y García-Rodríguez, R. (2022). Caracterización del estado actual del proceso de formación permanente de los docentes universitarios ecuatorianos. *Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada Yachasun*, 6(11 Ed. esp), 144-160. <https://bit.ly/4i5CH3Q>
- García Batista, G. y Caballero Delgado, E. (2004). *Profesionalidad y práctica pedagógica*. Pueblo y Educación.
- Imbernon, F. (2024). Tendencias y retos internacionales en la formación permanente del profesorado para la innovación educativa. *RECIE. Revista Caribeña De Investigación Educativa*, 8(1), 215–229. <https://doi.org/10.32541/recie.2024.v8i1.pp215-229>
- Leal Leal, G. A., Leal Leal, K. L. y Gamboa Suarez, A. A. (2022). Reflexión docente sobre sus prácticas: Una mirada praxeológica a su saber pedagógico. *Revista Saber, Ciencia y Libertad*, 17(1), 378-397. <https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2022v17n1.8565>
- Padilla Escobedo, J. C., y Ayala Jiménez, G. G. (2021). Competencias digitales en profesores de educación superior de Iberoamérica: una revisión sistemática. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 12(23). <https://doi.org/10.23913/ride.v12i23.1096>
- Rico-Gómez, M. L. y Ponce Gea, A. I. (2022). El docente del siglo XXI: perspectivas según el rol formativo y profesional. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 27(92), 77-101. <https://bit.ly/43leVvX>
- Romero Carbonell, M., Romeu Fontanillas, T., Guitert Catasús, M. y Baztán Quemada, P. (2023). La transformación digital en la educación superior: el caso de la UOC. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 26(1), 163-179. <https://doi.org/10.5944/ried.26.1.33998>
- Rueda-Ortiz, R. y Uribe-Zapata, A. (2022). Cibercultura y educación en Latinoamérica. *Folios*, (56), 205-218. <https://doi.org/10.17227/folios.56-17013>
- Tunis, E. H., Toruncha, J. Z., Carmona, G. B., Hevia, A. E. C., y González, A. M. F. (2020). *Preparación pedagógica integral: para profesores universitarios*. Editorial Universitaria (Cuba). <https://bit.ly/3EoX4Kt>
- Valdiviezo, G. T., Alegre, L. R. R., y Ayala, D. M. (2022). Transformación digital en América Latina: una revisión sistemática. *Revista Venezolana de Gerencia*, 27(100), 1519-1536. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.100.15>
- Villanueva, S. V., Campos, S. A. V., Villanueva, C. A. V., Pacovilca, R. A., Pinedo, M. D., y de Castillo, M. D. Á. G. (2020). El perfil del docente investigador: hacia sus dimensiones y su fortalecimiento. *Apuntes Universitarios*, 10(4), 69-88. <https://bit.ly/3QGNCEK>
- Villegas, D. A., Ganoza, A. R., Arana, M. V., Núñez, F. J. S., y Huerta, W. E. L. (2022). El maestro universitario en la era digital. *Revista Innova Educación*, 4(2), 201-212. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2022.02.013>